

ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

FINANCIAL FRAUD: CURRENT TRENDS AND LEGAL ASPECTS

МАХАММАДАЛИЕВ ЮСУФЖОН ШЕРАЛИ УГЛИ,
студент,
Санкт-Петербургский Государственный университет.

MAKHAMMADALIEV YUSUFJON SHERALI UGLI,
Student,
St. Petersburg State University.

В рамках данного исследования раскрывается проблематика современных тенденций и правовых аспектов финансового мошенничества. Дано определение финансового мошенничества через призму права, в частности как категории преступления. Выделены виды преступлений, которые могут быть квалифицированы уполномоченными правоохранительными органами в качестве предмета преступления. Рассмотрена история правового происхождения финансовых преступлений. Отмечен факт обновления уголовного законодательства, развитие дисциплины права сфере финансового мошенничества. По результатам сделан вывод о развитии таких новых дисциплины, как научно-техническое или цифровое право, позволяющих защищать имущественные права граждан.

Within the framework of this study, the problems of current trends and legal aspects of financial fraud are revealed. The definition of financial fraud is given through the prism of law, in particular as a category of crime. The types of crimes that can be qualified by authorized law enforcement agencies as the subject of a crime are highlighted. The history of the legal origin of financial crimes is considered. The fact of updating criminal legislation, the development of the discipline of law in the field of financial fraud was noted. Based on the results, a conclusion was made about the development of such new disciplines as scientific, technical or digital law, which allow protecting the property rights of citizens.

Ключевые слова: *финансовое право, финансовое мошенничество, преступность в финансовой среде, незаконное обогащение, экономическая преступная деятельность.*

Key words: *financial law, financial fraud, crime in the financial environment, illicit enrichment, economic criminal activity.*

Преступление финансового мошенничества относится к акту обмана в отношении государственной и частной собственности или кредита финансовых учреждений с целью незаконного владения, использования вымышленных фактов или сокрытия истинности фактов и нарушения порядка управления финансами. Существует пять преступлений, которые могут быть квалифицированы уполномоченными правоохранительными органами в качестве предмета преступления, включая:

- мошенничество со сбором средств;
- мошенничество с векселями;
- мошенничество с финансовыми ваучерами;
- мошенничество с аккредитивами;

- мошенничество со страховкой [5, с. 101].

Уголовное законодательство отделяет его от обычных преступлений, связанных с мошенничеством. В дополнение к борьбе с карманным мошенничеством, основной причиной является поддержание порядка управления финансами [4, с. 120].

Правовое происхождение финансовых преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, можно проследить до древнеримского права. В древнеримском праве данный вид преступлений можно разделить на два вида:

1 первый – это мошенничество (*dolus faudus*) как дефект правового акта, который относится к использованию обмана для того, чтобы заставить оппонента совершить ошибку или использовать ошибку оппонента для установления неблагоприятного правового акта.

2 второй – мошенничество (*dolus malus*) как частное преступление, которое относится к преступнику, использующему обман, чтобы заставить другую сторону совершить или не совершить определенное действие [1, с. 86].

Мошенничество в уголовном праве трансформируется на основе мошенничества в гражданском праве. Понимание преступления мошенничества в уголовном праве должно быть исследовано в контексте обмана и злоупотребления доверием в гражданском праве.

В многочисленных исследованиях по теории уголовного права и судебной практике в России термин «преступления против собственности» часто фигурирует в трех различных контекстах, его значение и соответствующий исследовательский контекст также различны. Первое – это преступление с целью незаконного владения; второе – владение как защита законных интересов при совершении имущественных преступлений, таких как кража; третье – используется для объяснения объективных составляющих элементов имущественных преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием.

С формированием рыночной экономики преступная деятельность в финансовой сфере также резко возросла. Среди них преступная деятельность по финансовому мошенничеству стала одним из наиболее вредоносных видов экономической преступной деятельности, которые нанесли серьезный ущерб финансовому, фискальному и налоговому порядку. Уголовное законодательство не устанавливает обычного преступления в виде дачи ложных показаний, аналогичного преступлению в виде обычного мошенничества. Поэтому, только если в уголовном законодательстве есть специальные положения, акт дачи ложных показаний может рассматриваться в соответствии с преступлениями. Различие между преступлением мошенничества путем дачи ложных показаний и мошенничеством путем нарушения гражданско-правового договора заключается в том, существуют ли специальные положения в уголовном законодательстве. Только при наличии специальных положений в уголовном законодательстве противоправное поведение может считаться преступлением. Конечно, даже в случае наличия специальных положений в уголовном законодательстве необходимо проводить различие между уголовной и гражданско-правовой противоправностью в зависимости от суммы и обстоятельств.

Преступление финансового мошенничества является производным от преступления обычного мошенничества. Поскольку преступление обычного мошенничества основано на цели незаконного владения как субъективном элементе, конечно, они не могут быть исключительными. Причина, по которой в преступлениях, связанных с мошенничеством с привлечением средств и мошенничеством с кредитами, указывается «с целью незаконного владения», заключается в том, чтобы провести четкую грань с другими незаконными действиями по сбору средств и незаконным мошенничеством с кредитами, и необходимо указать незаконное владение в качестве цели. Остальные преступления, связанные с мошенничеством, как правило, не предусматривают незаконного владения, поскольку они «самоочевидны». Для этих преступлений в законодательных положениях используется термин «мошеннические действия», указывающий на то, что преследуется цель незаконного владения.

Однако, другая точка зрения в академическом сообществе заключается в том, чтобы отрицать или не утверждать, что состав этих преступлений, связанных с финансовым мошенничеством, не обязательно должен иметь целью незаконное владение. Первоначальное намерение законодателя состоит в том, чтобы отрицать, что другие преступления, связанные с финансовым мошенничеством, должны использоваться с целью незаконного владения в качестве составных элементов каждого преступления. Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущества путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 УК РФ) [2, с. 162].

С точки зрения экономики, владение в гражданском праве является эффективной альтернативой установлению права собственности на основании обнаружения, дарения или передачи. В случае вновь обнаруженной собственности владение в качестве условия получения права собственности снизит расточительную конкуренцию и транзакционные издержки. Конечно, экономический анализ владения по уголовному праву также может быть проведен, но цель подтверждения владения по уголовному праву с помощью экономического анализа не состоит в том, чтобы выяснить, кому принадлежит собственность, чтобы получить наилучшие результаты (независимо от того, будет ли это признано преступлением против собственности, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием). Что касается академической традиции уголовного права в системе гражданского права, то концепция владения является основным содержанием построения юриспруденцией объективных элементов различных имущественных преступлений, направленных против собственности, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием [3, с. 58].

Право собственности является важным понятием в теории уголовного права, особенно в теории финансовых преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием. В последние годы исследования по проблеме собственности в отечественном академическом сообществе уголовного права стали более глубокими. Многие известные ученые высказали свое мнение по этому вопросу, и появился ряд тематических исследований и докторских диссертаций. В этих трактатах в разной степени рассматриваются фактические и нормативные факторы совершения преступлений против собственности путем обмана и злоупотребления доверием, что значительно изменило и повысило уровень исследований академического сообщества в области уголовного права [7, с. 32].

В настоящее время работе по борьбе с мошенничеством уделяется все больше внимания. С одной стороны, государство ввело соответствующие нормативные акты, и в то же время Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ и другие регулирующие и компетентные органы усилили свой контроль. С другой стороны, в дополнение к юридической и социальной ответственности за защиту информации клиентов, безопасность счетов и капитала, банкам также необходимо снижать риск финансового мошенничества, чтобы распределять капитал таким образом, чтобы не привести к убыткам.

Некоторые банки создали системы борьбы с мошенничеством на корпоративном уровне, но все еще существуют проблемы, связанные с несовершенством систем. Среди них данные являются одним из наиболее важных влияющих факторов.

Во-первых, проблема информационной асимметрии, вызванная разрозненностью данных. Например, система борьбы с мошенничеством банка в основном использует его собственные данные, что затрудняет охват всех субъектов финансового рынка и выявление всех случаев финансового мошенничества.

Вторая проблема связана с безопасностью открытого обмена данными. Законы и нормативные акты, в том числе, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ и Федеральный закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» требуют от учреждений надлежащей защиты конфиденциальности пользователей, а банки хотят добиться обмена данными, такими как внесение в черный

список и маркировка пользователей, с внешними учреждениями, но обе стороны обеспокоены утечкой данных и рисками. Банки не только нуждаются в обмене данными, но и должны обеспечивать соответствие требованиям, что является большим противоречием.

Третья проблема заключается в низкой эффективности вывода данных. Передача данных общественной безопасности, Центрального банка РФ и других учреждений часто специально осуществляется в виде интерфейсов посредством связи по специальному запросу, что сопряжено с такими проблемами, как высокая стоимость стыковки и низкая эффективность.

В-четвертых, совершенствование мошеннических методов усложнило их идентификацию. В настоящее время методы мошенничества обновляются относительно быстро; машинное обучение и другие технологии используются для обучения конфронтации с целью нарушения правил предотвращения и контроля [6, с. 125].

Из-за ограниченного доступа к данным и других проблем банки больше обеспокоены фиксацией и анализом изменчивости поведения после транзакции и ассоциаций счетов для подтверждения рисков, но в настоящее время были переведены мошеннические средства, а меры по борьбе с рисками мошенничества отстают. Поэтому банкам в основном необходимо усилить своевременное суждение и раннее предупреждение о аномальном поведении заранее и во время инцидента.

Таким образом, финансовое мошенничество и преступность стали серьезной общественной опасностью в современной правовой сфере. Все страны мира пришли к консенсусу о необходимости предотвращения финансового мошенничества и преступной деятельности в соответствии с действующими международными и национальными законодательствами. Поскольку положения уголовного законодательства России являются более принципиальными и общими, а конкретное судебное толкование в целом отсутствует, при выявлении таких преступлений и рассмотрении их на практике часто возникают трудности. В частности, существуют серьезные различия в понимании цели преступления, что влияет на наказание за данный вид преступности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданов А.А. Профилактика и предупреждение финансового мошенничества в современной России // StudArctic Forum. 2023. С. 83-89.
2. Галанов В.А., Галанова А.В. Финансовая грамотность, финансовая вера и финансовое мошенничество // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2020. С. 157-163.
3. Дергаев Е.И., Кирова И.В. Финансовое мошенничество в России: аналитический обзор (2019-2021) // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. С. 55-60.
4. Дуденок А.Д., Мананкова А.В. Мошенничество с бухгалтерской (финансовой) отчетностью: причины возникновения, мотивы и возможности выявления мошенничества // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. С. 116-121.
5. Жданова О.В., Лабовская Ю.В., Дедюхина И.Ф. Финансовое мошенничество в современном мире // Государственная служба и кадры. ВАК. 2020. С. 95-102.
6. Каршалова А.Д., Айтказина М.А., Ахметбекова А.Т. Сущность мошенничества в финансовой отчетности организации // Инновации и инвестиции. ВАК. 2019. С. 119-127.
7. Медведева Е.И., Крошилин С.В. Финансовое мошенничество в период пандемии COVID-19 // Народонаселение. ВАК, RSCI. 2022. С. 29-37.
8. Соколовская Е.В. Big Data как инструмент противодействия мошенничеству на страховом рынке // Страховое дело. 2021. № 10 (343). С. 61-66.

© Махаммадалиев Ю.Ш.У., 2023.